

Ferramenta da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT): Identificação de Valores Transitórios e Valores Essenciais

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Identificação de Valores Transitórios e Valores Essenciais é uma ferramenta da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) utilizada no processo terapêutico para ajudar o indivíduo a discernir entre valores temporários e valores fundamentais, contribuindo para uma vida mais autêntica e significativa.

Tematologia: Psicoterapia; Valores Pessoais; Aceitação.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "identificação" deriva do latim "identificatio", relacionado à ação de reconhecer ou determinar a identidade de algo ou alguém, enquanto "valor" provém do latim "valere", que significa "ter importância" ou "ser válido".

Neologia: Identificação de Valores Transitórios e Valores Essenciais é um neologismo técnico da Terapia de Aceitação e Compromisso.

II. Fatuística

Pensenologia: A utilização da Identificação de Valores Transitórios e Valores Essenciais está relacionada ao holopensene da autodefinição e da autodeterminação.

Fatologia: A Identificação de Valores Transitórios e Valores Essenciais consiste em uma estratégia terapêutica que visa ajudar o paciente a discernir entre os valores que são passageiros e os valores que são intrinsecamente significativos e essenciais para sua vida. Durante o processo terapêutico, o indivíduo é encorajado a refletir sobre suas prioridades, aspirações e objetivos, identificando quais valores são verdadeiramente importantes e alinhados com sua visão de uma vida plena e satisfatória. Ao distinguir entre valores transitórios,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
que podem ser influenciados por circunstâncias externas ou temporárias, e valores essenciais, que representam os princípios fundamentais que guiam suas escolhas e ações, o paciente pode direcionar suas energias e esforços para viver de acordo com suas convicções mais profundas, mesmo diante de desafios e adversidades.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Identificação de Valores Transitórios e Valores Essenciais pode ser compreendida como uma ferramenta para o autoconhecimento e a autotransformação do indivíduo, permitindo-lhe reconhecer e fortalecer sua conexão com os propósitos e significados que orientam sua existência.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A utilização da Identificação de Valores Transitórios e Valores Essenciais potencializa o sinergismo terapêutico da Terapia de Aceitação e Compromisso ao ajudar o paciente a viver de forma mais autêntica e alinhada com seus valores fundamentais.

Principiologia: A Identificação de Valores Transitórios e Valores Essenciais está

Enciclopédia da Conscienciologia
fundamentada no princípio da aceitação plena e do compromisso com ações valorizadas, preconizado pela Terapia de Aceitação e Compromisso como uma via para a promoção do bem-estar psicológico e emocional.

Codigologia: A utilização da Identificação de Valores Transitórios e Valores Essenciais está alinhada com o código de ética da Terapia de Aceitação e Compromisso, que preconiza o respeito à singularidade e à autenticidade do paciente, bem como o incentivo ao autoconhecimento e à autorrealização.

Tecnologia: A Identificação de Valores Transitórios e Valores Essenciais pode ser realizada por meio de técnicas e exercícios específicos, como questionários, entrevistas semiestruturadas e reflexões guiadas, que ajudam o paciente a explorar e clarificar seus valores pessoais e a tomar decisões alinhadas com sua verdadeira essência.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta de Aceitação e Compromisso; Paciente em busca de alinhamento de valores; Facilitador do autoconhecimento.

Enciclopédia da Conscienciologia

Masculinologia: O terapeuta especializado na aplicação da Identificação de Valores Transitórios e Valores Essenciais; o paciente masculino em processo terapêutico de identificação e alinhamento com seus valores fundamentais.

Femininologia: A terapeuta especializada na aplicação da Identificação de Valores Transitórios e Valores Essenciais; a paciente feminina em processo terapêutico de reconexão com sua essência e propósito de vida.

Hominologia: O Homo sapiens em busca de uma vida autêntica e significativa; o Homo sapiens em processo de redefinição de seus valores pessoais e aspirações.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Identificação de Valores Transitórios e Valores Essenciais é exemplificada quando um terapeuta de Aceitação e Compromisso auxilia um paciente a discernir entre seus valores temporários, como status ou reconhecimento social, e seus valores essenciais, como integridade e compaixão, orientando-o a viver de acordo com suas convicções mais profundas.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Culturologia: A Cultura da Autenticidade e do Alinhamento com Valores Essenciais é essencial para o desenvolvimento pessoal e o bem-estar psicológico dos indivíduos, contribuindo para uma sociedade mais íntegra e compassiva.

VI. Acabativa

A Identificação de Valores Transitórios e Valores Essenciais representa uma ferramenta valiosa da Terapia de Aceitação e Compromisso, permitindo ao paciente reconectar-se com seus valores fundamentais e viver de forma mais autêntica e satisfatória.